

UNIVERSITET STUDENTLARI ARASÍDA EKOLOGIYALÍQ
MÁDENIYAT HÁM SANANÍ RAWAJLANDÍRÍWDA EKOLOGIYALÍQ
BILIMLENDIRIW HÁM ONÍŇ ORNÍ.

Пердебаев Б.Л., Матмуратов М.А.
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Nókis qalası.
e-mail: nksnukus8@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761821>

Annotaciya: Ózbekstan joqarı oqıw orinlari studentleri arasında ekologiyalıq mádeniyat hám sana-sezimdi qáliplestiriw processinde ekologiyalıq bilimlendiriwdiń áhmiyeti úyrenilgen. Universitetlerdiń bilimlendiriw baǵdarlamalarına ekologiyalıq komponentti integraciyalaw boyınsha tiykarǵı qatnaslar tallanıw, ekologiyalıq bilimlendiriwdiń nátiyjeli ámelge asırılıwına tosqınlıq etip atırǵan mashqalalar anıqlanǵan. Ekologiyalıq sananı rawajlandırıwda tariyxıy hám mádeniy miyras jáne milliy dástúrlerdin roli kórip shıǵılǵan, sistemalı hám úzliksiz ekologiyalıq bilimlendiriw jaratıw zárúrligi atap ótilgen. Studentlerde zamanagóy turaqlı rawajlanıw shaqırıqlarına sáykes keletuǵın turaqlı ekologiyalıq qádiriyatlar hám minez-qulıqtı qáliplestiriw zárúrligine ayırıqsha itibar qaratılǵan.

Tayanısh sózler: Ekologiyalıq bilimlendiriw, ekologiyalıq mádeniyat, ekologiyalıq sana, joqarı bilimlendiriw, turaqlı rawajlanıw, bilimlendiriw baǵdarlamaları.

Abstract: This article examines the importance of environmental education in the formation of ecological culture and awareness among students of Uzbekistan's higher education institutions. The main approaches to the integration of the environmental component into the educational programs of universities were analyzed, and existing problems hindering the effective implementation of environmental education were identified. The role of historical and cultural heritage and national traditions in the development of environmental awareness is considered, and the necessity of creating systematic and continuous environmental education is emphasized. Special attention is paid to the need to form sustainable ecological values and behavior in students, corresponding to the challenges of modern sustainable development.

Keywords: Environmental education, environmental culture, environmental awareness, higher education, sustainable development, educational programs.

Házirgi dáwirde ekologiyalıq tárbiya máseleleri birinshi dárejege shıqtı hám oǵan kóbirek itibar qaratılmaqta. Hámmege belgili, insannın tábiyattaǵı háreketi, geyde sawatsızlıǵı dúnyadaǵı ekologiyalıq jaǵdaydın tómenlewine alıp keldi. Adamzat salamat áwladtıń tiykarları óz tábiyatın, insan hám tábiyattıń óz-ara tásiriniń ǵárezlilikin biliwge tiykarlanatuǵının anlap jetiwi kerek.

Ministrler Kabinetiniń 27.05.2019-jıldıǵı 434-sanlı qararı menen Ekologiyalıq bilimlendiriwdi rawajlandırıw koncepciyası tastıyqlandı.

Koncepciyanıń maqseti-jas áwladtıń ekologiyalıq bilim, sana-sezim hám mádeniyatın qáliplestiriw, innovaciyalıq texnologiyalardı tartqan halda ekologiya tarawında ilimdi jetilistiriwden ibarat.

Ádebiyatlar metodologiyası hám tallanıwı sonı kórsetedi, Ekologiya túsiniǵı, onıń ekonomikalıq, sociallıq, huqıqıy sıyaqlı túrli tárepleri kóplegen alımlardıń

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

miynetlerinde bayan etilgen. Bul mashqalalargá dáslep I.A.Komenskiy, J.J.Russo, I.G.Pestalotstsi, F.Frebel, K.D.Ushinskiy hám basqalar toqtap ótken.

Ózbekistan ilimpazları arasında da ekologiyanıń túrli tarawlarında izertlewler alıp barıldı. YU.Shodimetov ("Ijtimoiy ekologiyaga kirish," 1994 y.), B.Ziyomuhamedov ("Ekologiya va ma'naviyat," 1997 y.), A.S.Tuxtayev ("Ekologiya," 1998 y.), E.V.Qodirov ("Atrof-muhitni muhofaza qilishning ekologik asoslari," 1999 y.), O.Qudratov ("Sanoat ekologiyasi," 1999 y.), J.Xolmúminov ("Ekologiya va huquq," 2000 y.), A.N.Nigmatov ("Ózbekiston Respublikasining ekologiya huquqi," 2004 y.) hám basqalar studentlerde ekologiya[a tiyisli bilim hám ekologiyalıq mádeniyatı qalıplestiriw máseleleri boyınsha bir qatar ilimiy izertlewler alıp bargan.

Bul tarawda alıngan nátiyelerge súyensek insannıń mádeniyatı haqqında onıń minez-qulqına, basqa adamlargá hám qorshağan ortalıqqa bolğan múnásibetine qarap pikir júrgiziw múmkin. Ekologiyalıq mádeniyat E.K.Fedorovtıń miynetinde "tábıyattan paydalanıwdıń tariyxıy ózine tán mádeniyatı" dep táriyplenedi hám óziniń ekonomikalıq, siyasiy, sociologiyalıq, ilimiy, filosofiyalıq, estetikalıq, etikalıq, diniy, huqıqiy táreplerine iye.

Ulıwma insanıyılıq mádeniyat kónlikpeleri, ádette, balalıq dáwirden baslanadı hám pútkil ómir dawamında rawajlanıp baradı. Oqıwshılardıń ekologiyalıq mádeniyatın rawajlandırıw ushın oqıw-tárbiya processinde didaktikalıq shártlerge ámel etiw zárúr.

Bunday sharayatlardıń jaratılıwı ekologiyalıq rawajlanıw hám bilimlendiriw tarawındağı kompetenciyalardı arttırıw imkaniyatın beredi. Joqarı oqıw ornı studentleri - bolajaq pedagoglar bolıp, jas áwladtı tárbiyalaw olardıń qolında bolıp, bul óz gezeginde jámiyettiń ekologiyalıq turaqlı, qáwipsiz rawajlanıwın qollap-quwatlawğa alıp keleri sózsiz.

Álbette, universitette ekologiyalıq tárbiya ortalıgın jaratıw studentlerdiń ekologiyalıq mádeniyatın arttırıwdıń qosımsha pedagogikalıq shárti boladı. Pedagogikalıq ortalıq shaxs minez-qulqına, yaǵnıy tek ǵana ishki emes, al sırtqı ekologiyalıq mádeniyatıń kórinisine de úlken tásir kórsetedi. Ekologiyalıq pedagogikalıq ortalıq ekologiyalıq shaxstı qalıplestiriw shárti hám quralı esaplanadı.

Studentlerdiń ekologiyalıq mádeniyatın qalıplestiriwdiń jáne bir shárti oqıtıwshılardıń ekologiyalıq mádeniyatın asırıw bolıp, ol birinshi gezekte oqıtıw processin ekologiyalastırıw qábileti hám kónlikpelerin rawajlandırıwdı názerde tutadı. Joqarı ekologiyalıq mádeniyat jaqın keleshekte joqarı oqıw ornı oqıtıwshısınıń áhmiyetli qánigelik ólshemine aylanıwı kerek.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Solay etip, ekologiyalıq mádeniyat studentler tárepinen ekologiyalıq minez-qulıq "normaların" qabıl etiw zárúrligin ańlaw, olardı túsiniwge umtılıwdı názerde tutadı, ekologiyalıq kózqaraslardı qalıplestiriw zárúrligi; óziniń jeke tájiriyesin anıq ekologiyalıq jaǵdayǵa baylanıslı halda aktuallastırıw qábileti, ekologiyalıq jumıstıń múmkin bolǵan hám eń nátiyjeli usılların, ekologiyalıq minez-qulıq variantların anıqlaw hám tańlaw, qorshap turǵan tábiyǵıy ortalıqtıń jaǵdayı ushın jeke juwapkershilikti óz moynına alıwǵa tayar bolıw.

Ádebiyatlar dizimi

1. Федоров Е.К. Становление экологических аспектов культуры [текст] : автореф. Дис...Канд. Культурологии / Санкт-Петербургский гос. Ун-т / Е.К. Федоров. - СПб., 2000. – 21 с.
2. Тухтаев А.С. «Экология» Тошкент «Ўқитувчи» 1998.- 159.
3. Каримова С.Х. Экологическое воспитание в системе высшего образования /С.Х. Каримова. – Самарканд: СамГУ, 2019. – 245 с.